

10.5281/zenodo.10630350

КАРИМБАЕВ Тимур Камалиддинович
сооснователь и технический директор, GetCourse,
Россия, г. Москва

РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ПОДХОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Аннотация. В данной статье предлагается углубленный анализ эволюции и значения мобильного обучения в современной образовательной сфере. Описывается то, как мобильные приложения революционизируют дистанционное образование, удовлетворяя разнообразные потребности и предпочтения в обучении, тем самым делая образование более доступным и гибким. Также освещается переход от традиционных к более динамичным парадигмам обучения, ориентированным на учащихся, чему способствуют передовые вычислительные возможности мобильных устройств и Интернета. Систематический обзор литературы исследует различные модели внедрения и теории эффективности технологий электронного обучения. В статье подчеркивается критическая роль пользовательского опыта (UX), адаптивности контента и совместимости устройств при разработке эффективных мобильных обучающих приложений. Представлен анализ инструментов и технологий, исследующих их актуальность и вклад в создание эффективного и инклюзивного образовательного опыта при разработке мобильных приложений для дистанционного образования. Всесторонне рассмотрены различные аспекты, такие как удобство работы с пользователем, адаптивность контента и совместимость устройств, которые имеют важное значение при проектировании и разработке мобильных обучающих приложений. Далее основное внимание уделяется описанию того, как можно разрабатывать мобильные обучающие приложения для удовлетворения разнообразных и уникальных потребностей всех учащихся, обеспечивая тем самым всеобщую доступность. Кроме того, в виде успешного примера представлен анализ платформы GetCourse с акцентом на ее функции, пользовательский интерфейс и эффективность в удовлетворении потребностей дистанционных обучающихся. После рассматриваются препятствия, с которыми сталкиваются при разработке и внедрении мобильных обучающих приложений, и дается представление о потенциальных будущих тенденциях и достижениях в этой области. В заключение содержится призыв к постоянным исследованиям и инновациям в области мобильного обучения для улучшения результатов образования и адаптации к различным образовательным контекстам и учебным планам.

Ключевые слова: мобильное обучение, дистанционное образование, мобильные приложения, технологии электронного обучения.

Введение

В современной образовательной сфере роль мобильных приложений в содействии дистанционному образованию становится все более важной. Повсеместное распространение и доступность мобильных технологий произвели революцию в способах доставки и потребления образовательного контента. Интеграция мобильных приложений в дистанционное образование соответствует потребностям разнообразной демографической группы учащихся, обеспечивая удобство, гибкость и индивидуальные предпочтения в обучении [5]. Переход к обучению с использованием мобильных

устройств является не только технологической эволюцией, но и ответом на меняющиеся социальные и образовательные требования, когда обучение больше не ограничивается физическими аудиториями или фиксированным расписанием.

Эволюция мобильного обучения (m-learning) ознаменована переходом от традиционных парадигм обучения к более динамичным, интерактивным и ориентированным на учащегося подходам. Мобильные устройства с их передовыми вычислительными возможностями, подключением к Интернету и множественным образовательных приложений стали

мощными инструментами для улучшения процесса обучения. Исследования демонстрируют растущее признание и эффективность мобильного обучения в учебных заведениях. Эволюция характеризуется разработкой образовательных приложений, которые являются не только информационными, но и интерактивными, обеспечивая обратную связь в режиме реального времени, совместное обучение и доступ к глобальному хранилищу образовательных ресурсов. Влияние мобильного обучения на образование является глубоким, предлагая возможности для расширенного доступа, персонализированного обучения и постоянного участия в образовательной деятельности за пределами традиционных аудиторий.

Обзор литературы

Модель принятия технологии электронного обучения, разработанная Дэвисом Ф. Д. (1989) [1], привлекла значительное внимание в литературе по внедрению технологий, о чем свидетельствуют многочисленные исследования, включая Ченг Ю. М (2011) [2]. Недавние систематические исследования, проведенные Аль-

Кайси и др. (2020) и Уллой и др. (2021) [3], также продемонстрировали эффективность мобильного обучения при внедрении образовательных технологий по сравнению с другими теоретическими моделями, что подтверждается более ранними результатами Улла и др. (2021) [3].

В образовании системы электронного обучения произвели революцию в преподавании и методологиях обучения. Изучение исследований по внедрению привело к появлению различных взаимодополняющих и контрастирующих моделей, большинство из которых связаны с использованием информационных систем (ИС), таких как электронное обучение. Технология электронного обучения, несомненно, является значительным теоретическим вкладом в исследования внедрения, и ученые последовательно применяют его для оценки систем электронного обучения. В исследовании изучались семь факторов, влияющих на использование электронного обучения в высших учебных заведениях: EDQ, SOI, PE, PEU, PU, ATU и SSE, как показано на рисунке 1.

Рис. 1. Модель исследования. Качество образования: EDQ положительно относится к PEU, EDQ положительно относится к PU; социальное влияние: SOI положительно относится к PEU, SOI положительно относится к PU; воспринимаемое удовольствие: PEU положительно относится к PEU, PE положительно относится к PU; воспринимаемая простота использования: PEU положительно относится к PU, PEU положительно относится к ATU, PEU положительно относится к SSE; предполагаемая полезность: PU положительно относится к ATU, PU положительно относится к SSE

Эффективность модели мобильного обучения была в центре внимания многочисленных научных исследований. Навид и др. (2017) провели комплексное исследование с использованием смешанных методов для выявления критических факторов успеха электронного обучения в университетах Саудовской Аравии [4]. Их выводы подчеркивают важность технологической инфраструктуры, удобных для пользователя интерфейсов и актуальности контента для успешного внедрения мобильного обучения.

Аналогичным образом, Мурти и др. (2019) [5] исследовали поведение при мобильном обучении среди студентов высших учебных заведений Малайзии, подчеркивая роль привычки и гедонистической мотивации. Их исследование показывает, что привычное использование мобильных устройств и удовольствие, получаемое от их использования, существенно влияют на поведение учащихся, указывая на необходимость создания привлекательных и ориентированных на пользователя решений для мобильного обучения. Более того, Редди и др. (2022) [6] исследовали готовность и восприятие тихоокеанскими студентами мобильных телефонов для получения высшего образования. Их исследование выявило различные уровни готовности и различия в восприятии студентами мобильного обучения, что указывает на необходимость индивидуальных подходов к мобильному обучению, учитывающих культурные и индивидуальные различия.

Согласно исследованию Emerald Insight, проведенному в 2023 году, технологии в мобильных приложениях могут в значительной степени адаптировать учащихся с различными способностями [7]. Такая инклюзивность расширяет их возможности, обеспечивая равный доступ к учебным ресурсам и гарантируя, что мобильные обучающие платформы удовлетворяют широкому спектру потребностей и предпочтений в обучении. В исследовании подчеркивается роль таких технологий в актуализации инклюзивного образования и необходимость постоянных инноваций в этой области.

Исследования показывают, что помимо привычного использования мобильных устройств для обучения, такие факторы, как простота использования, воспринимаемая полезность и удовольствие, получаемое от использования мобильных обучающих приложений, значительно влияют на мотивацию учащихся к участию в мобильном обучении. Это подчеркивает важность разработки мобильных обучающих приложений, которые были бы не только образовательными, но и привлекательными и доставляли бы удовольствие учащимся.

Таким образом, существующая литература подчеркивает многогранный характер мобильного обучения в высшем образовании, акцентируя внимание на важности дизайна, ориентированного на пользователя, интеграции адаптивных технологий для обеспечения инклюзивности, а также на понимании поведения и мотивации студентов.

Дизайн и стратегии разработки

Пользовательский опыт (UX – User Experience) имеет первостепенное значение при разработке мобильных обучающих приложений. Привлекательный и интуитивно понятный UX играет важную роль для обеспечения того, чтобы учащиеся были мотивированы использовать приложение и могли легко ориентироваться в нем (рис. 2). Он предполагает ориентированный на пользователя подход к проектированию, при котором потребности и предпочтения конечных пользователей учитываются на каждом этапе этого процесса. Ключевые элементы предполагают интуитивно понятный интерфейс, удобную навигацию и интерактивные элементы, которые делают обучение не только познавательным, но и увлекательным. Кроме того, внедрение механизмов обратной связи, с помощью которых пользователи могут делиться своим опытом и предложениями, может привести к постоянному совершенствованию приложения [8].

Рис. 2. Элементы пользовательского опыта

Адаптивность контента является еще одним важным аспектом. Контент в мобильных обучающих приложениях должен быть динамичным и гибким, что позволяет ему соответствовать различным стилям обучения и предпочтениям. А также означает разработку контента, который является не только информативным, но и интерактивным и увлекательным. Такие

методы, как геймификация, интерактивные викторины и мультимедийный контент (например, видео и инфографика), могут улучшить процесс обучения (рис. 3). Кроме того, контент должен быть масштабируемым и легко обновляемым, чтобы оставаться актуальным и точным, учитывая постоянно меняющийся характер учебных материалов.

Рис. 3. Типы образовательного контента

Наконец, совместимость устройств является жизненно важным фактором при разработке

мобильных обучающих приложений. На рынке доступно множество устройств, каждое с

различными размерами экрана, разрешением и операционными системами, поэтому важно обеспечить совместимость приложения с широким спектром устройств. Что предполагает внедрение принципов адаптивного дизайна, при которых приложение легко адаптируется к различным размерам экрана и ориентации. Более того, учет технических ограничений и возможностей различных устройств необходимо для обеспечения бесперебойной работы приложения и обеспечения единообразного взаимодействия с пользователем на всех платформах.

Уделяя особое внимание пользовательскому опыту, адаптивности контента и совместимости устройств, разработчики и преподаватели получают возможность создавать мобильные средства обучения, которые являются не только функциональными и информативными, но и очень привлекательными и доступными для широкого круга учащихся. Такой скрупулезный подход к проектированию и разработке имеет первостепенное значение для обеспечения того, чтобы мобильные обучающие приложения отвечали меняющимся потребностям образовательной сферы.

Инструменты и технологии

В сфере дистанционного образования использование мобильных приложений становится все более распространенным, что требует глубокого изучения инструментов и технологий, которые определяют эту тенденцию.

Языки программирования и фреймворки: современная разработка мобильных приложений в значительной степени опирается на передовые языки программирования, такие как Swift для iOS и Kotlin для Android. Кроме того, появление кроссплатформенных фреймворков, таких как Flutter и React Native, позволяет разработчикам создавать приложения, которые легко функционируют в разных операционных системах, предлагая более единообразный опыт для учащихся независимо от их устройства.

Инструменты проектирования пользовательского интерфейса и взаимодействия с ним: такие инструменты проектирования, как Adobe XD, Sketch и Figma, необходимы в создании интерфейсов, которые являются не только визуально привлекательными, но и интуитивно понятными. Они помогают создавать макеты, облегчающие навигацию для пользователей, тем самым улучшая общий опыт обучения.

Интеграция систем управления обучением (LMS): интеграция мобильных приложений с системами управления обучением, такими как Canvas, Blackboard и Moodle, становится все более распространенной. Фактически, использование Canvas Mobile и аналогичных приложений заметно возросло среди учащихся, что указывает на растущую зависимость от мобильных интерфейсов для доступа к образовательному контенту и ресурсам.

Инструменты аналитики и обратной связи: такие инструменты, как Google Analytics, играют важную роль в понимании вовлеченности пользователей и производительности приложений. Они предоставляют ценную информацию, необходимую для доработки приложения, чтобы оно лучше отвечало потребностям учащихся.

Технологии доступности и инклюзивности: включают в себя внедрение таких технологий, как программы для чтения с экрана и программное обеспечение с распознаванием голоса, все это необходимо для более удобного и расширенного пользования людям с ограниченными возможностями здоровья.

Новые технологии: сектор образования также является свидетелем интеграции передовых технологий, таких как искусственный интеллект, дополненная реальность и виртуальная реальность VR, в мобильные приложения. Они технологии предлагают захватывающий и интерактивный опыт, делая обучение более увлекательным и эффективным. Пандемия Covid-19 еще больше увеличила спрос на онлайн-образовательные платформы, подчеркнув необходимость подключения, адаптивности и обучения, ориентированного на учащихся, чему могут способствовать эти технологии.

Доступность и инклюзивность в мобильном обучении

Мобильные обучающие приложения потенциально могут демократизировать образование, предоставляя равные возможности для обучения людям из разных слоев общества, включая людей с ограниченными возможностями. Для достижения этой цели крайне важно придерживаться принципов универсального дизайна в образовании, который предполагает создание образовательных продуктов и сред, доступных и пригодных для использования всеми людьми, в максимально

возможной степени, без необходимости адаптации или специализированного дизайна.

Ключевые стратегии обеспечения доступности и инклюзивности мобильного обучения включают:

Адаптируемый контент и макеты: включает в себя использование методов адаптивного дизайна, гарантирующих, что материал легко просматривается и доступен для навигации на различных устройствах и размерах экранов. Контент должен быть адаптируемым, допускающим различные способы представления (например, текст, аудио, видео) в соответствии с различными предпочтениями и потребностями в обучении.

Специальные возможности: включает в себя возможность преобразования текста в речь, совместимость с программой чтения с экрана, субтитры для видео и альтернативный текст для изображений. Такие функции гарантируют, что учащиеся с нарушениями зрения, слуха и др. могут эффективно получать доступ к контенту и взаимодействовать с ним.

Простота и понятность: отказ от чрезмерно сложной навигации и обеспечение ясности инструкций и содержания могут значительно повысить удобство использования приложения для всех учащихся, включая лиц с когнитивными нарушениями.

Подход к проектированию, ориентированный на пользователя: вовлечение в процесс проектирования различных групп пользователей может дать ценную информацию о разнообразных потребностях учащихся. Такой подход, основанный на участии, гарантирует, что приложение тестируется и совершенствуется на основе отзывов реальных пользователей, что приводит к созданию более инклюзивного и эффективного инструмента обучения.

Многоязычная поддержка: чтобы охватить глобальную аудиторию, важно предлагать контент на нескольких языках. Такой подход не только повышает доступность для тех, кто не является носителем определенного языка, но и уважает культурное разнообразие и способствует созданию более инклюзивной среды обучения.

Регулярные обновления и техническое обслуживание: предполагает обеспечение регулярного обновления и сопровождения приложения для устранения любых проблем с доступом. Для этого необходимо быть в курсе последних стандартов и руководств по обеспечению доступности и учитывать отзывы

пользователей для постоянного улучшения приложения [9].

Подводя итог, в этом разделе статьи хотелось бы подчеркнуть важность разработки мобильных обучающих приложений с акцентом на доступности и инклюзивности. Внедряя адаптируемые стратегии проектирования и учитывая разнообразные потребности всех учащихся, разработчики могут создавать мобильные средства обучения, которые не только являются общедоступными, но и способствуют инклюзивному и равноправному обучению.

Тематическое исследование: GetCourse (<https://getcourse.ru/>)

GetCourse, известная российская онлайн-платформа, стала значительным игроком в области дистанционного образования. Платформа была разработана для обеспечения интегрированной среды для управления курсами, доставки контента и вовлечения студентов. Его функции адаптированы для удовлетворения разнообразных потребностей как преподавателей, так и учащихся в цифровой среде.

Ключевые аспекты GetCourse включают:

Пользовательский интерфейс и опыт: разработан таким образом, чтобы быть интуитивно понятным и удобным для пользователя, обеспечивая простоту навигации как для преподавателей, так и для студентов. Принципы компоновки и дизайна платформы направлены на минимизацию сложности и улучшение пользовательского опыта, что делает ее доступной для пользователей с различным уровнем технической подготовки.

Предоставление контента и управление им: GetCourse выделяется тем, что предлагает надежные инструменты для управления контентом и его доставки. К ним относятся мультимедийная поддержка материалов курса, интерактивные инструменты для вовлечения и настраиваемые пути обучения, позволяющие преподавателям адаптировать образовательный опыт к индивидуальным потребностям учащихся.

Инструменты коммуникации и совместной работы: платформа содержит в себе различные инструменты для коммуникации и совместной работы, такие как форумы, чаты и возможности видеоконференцсвязи. Данные функции облегчают интерактивное обучение, укрепляя чувство общности и сотрудничества среди обучающихся заочно.

Оценка и отслеживание: GetCourse предоставляет комплексные инструменты для

отслеживания прогресса и успеваемости учащихся. К ним относятся тесты, задания и экзамены, а также функции аналитики и отчетности, которые позволяют преподавателям эффективно отслеживать и оценивать вовлеченность учащихся и результаты обучения.

Доступность и инклюзивность: платформа разработана с акцентом на доступность, гарантирующую, что учащиеся из разных слоев общества и с различными потребностями в обучении смогут получить доступ к образовательному контенту и извлечь из него пользу.

Влияние и прием GetCourse в образовательном сообществе были значительными. Он получил признание за свой обширный набор функций и способность обеспечивать плавный и интегрированный процесс обучения. Платформа получила особую оценку за ее адаптивность и универсальность в различных образовательных учреждениях, начиная от индивидуального репетиторства и заканчивая масштабными университетскими курсами. Как преподаватели, так и учащиеся сообщили о высоком уровне удовлетворенности возможностями платформы в обеспечении эффективного и увлекательного онлайн-обучения.

Будущие тенденции и вызовы

Новые тенденции в разработке мобильных приложений для образования обусловлены быстрым технологическим прогрессом и меняющимися образовательными потребностями. Одной из важных тенденций является растущая интеграция искусственного интеллекта (ИИ) и алгоритмов машинного обучения в образовательные приложения. Интеграция направлена на обеспечение персонализированного процесса обучения путем адаптации контента и стратегий преподавания к индивидуальным потребностям учащихся и их успеваемости. Другой тенденцией является использование дополненной реальности (AR) и виртуальной реальности (VR) для создания захватывающих и интерактивных учебных сред. Такие технологии позволяют учащимся взаимодействовать с контентом более практично и на основе опыта, делая сложные предметы более доступными и увлекательными.

Технология блокчейн также становится тенденцией в образовательных приложениях, особенно в областях проверки данных и управления учетными записями учащихся. Использование блокчейна может повысить безопасность

и прозрачность образовательных записей, облегчая обмен академическими данными и их проверку в разных учреждениях и за границей.

Однако эти достижения также порождают проблемы, которые необходимо решать. Одной из основных задач является обеспечение равного доступа к продвинутым образовательным инструментам. Цифровой разрыв остается существенным препятствием, поскольку учащиеся в отдаленных или малообеспеченных районах часто не имеют доступа к необходимым устройствам и подключению к Интернету. Обеспечение доступности имеет важное значение для предотвращения увеличения разрыва в образовании.

Другой проблемой является необходимость постоянного профессионального развития преподавателей, для эффективного внедрения передовых технологий в преподавание. Педагоги должны обладать навыками и знаниями, позволяющими эффективно использовать новые инструменты и адаптировать свои методы для использования преимуществ мобильного обучения.

По мере того как технологии мобильного обучения становятся все более изощренными, возникают опасения по поводу конфиденциальности данных и этического использования ИИ в образовании. Обеспечение ответственного использования данных учащихся и учет этических соображений в персонализированном обучении будут важными областями внимания.

Наконец, будущие исследования в области разработки мобильных приложений для образования должны быть направлены на решение этих проблем, продолжая изучать инновационные способы улучшения обучения. Исследования также должны быть сосредоточены на оценке долгосрочного воздействия этих технологий на результаты образования и изучении того, как их можно интегрировать в различные образовательные контексты и учебные программы.

Заключение

В заключение исследование мобильных приложений для дистанционного образования раскрывает динамичную и развивающуюся область, которая обладает значительным потенциалом для преобразования образовательной сферы. Интеграция мобильных технологий в образование не только способствовала большей доступности и гибкости обучения, но и

открыла путь к инновационным подходам, учитывающим разнообразные потребности и предпочтения в обучении. Эффективная разработка и внедрение этих приложений зависят от глубокого понимания пользовательского опыта, адаптивности контента и совместимости устройств, что подчеркивает необходимость инклюзивных и универсально доступных образовательных решений.

Тематическое исследование GetCourse иллюстрирует практическое применение этих принципов и подчеркивает положительное влияние, которое могут оказать хорошо спроектированные мобильные обучающие платформы. Однако такие проблемы, как цифровой разрыв, поддержание вовлеченности и безопасность данных, сохраняются, что требует постоянных исследований и инноваций в этой области.

Стоит отметить, что внедрение передовых технологий, таких как искусственный интеллект, AR/VR и блокчейн, открывает захватывающие возможности для повышения интерактивности и эффективности мобильного обучения. Тем не менее эти достижения должны быть сбалансированы соображениями равноправного доступа и этичного использования.

В целом, продолжающаяся эволюция мобильных обучающих приложений в дистанционном образовании обещает не только улучшить качество обучения студентов, но и предоставить преподавателям мощные инструменты для удовлетворения постоянно меняющихся требований эпохи цифровых технологий. Поскольку эта область продолжает развиваться, крайне важно, чтобы преподаватели, разработчики и исследователи сотрудничали для полноценного использования потенциала технологий при решении возникающих проблем.

Литература

1. Дэвис Ф. Д. Воспринимаемая полезность, воспринимаемая простота использования и принятие информационных технологий пользователями. // *MIS Q.* 13, 1989. С. 319-340. doi: 10.2307/249008
2. Ченг Ю. М. Предпосылки и последствия принятия электронного обучения. // *Inf. Syst. J.* 2011, С. 269-299. doi: 10.1111/j.1365-2575.2010.00356.x
3. Улла Н., Ар-Рахми В. М., Альзахрани А. И., Альфарадж О., Альблехай Ф. М. Внедрение технологии блокчейн в интеллектуальных учебных средах. // *Устойчивое развитие, 2021:* С. 1801. doi: 10.3390/su13041801
4. Навид К., Мухаммад А. Исследование смешанного метода для изучения критических факторов успеха электронного обучения в университетах Саудовской Аравии. // *Компьютерные науки, образование. Международный журнал передовых компьютерных наук и приложений, 2017.* DOI:10.14569/IJACSA.2017.080522
5. Мурти К., Цзу Йи Т., Чун Тин Л., Виджа Кумаран В. Привычки и гедонистическая мотивация являются сильнейшими факторами, влияющими на поведение при мобильном обучении среди студентов высших учебных заведений Малайзии. // *Австралазийский журнал образовательных технологий, 2019.* 35 (4). <https://doi.org/10.14742/ajet.4432>
6. Редди Эммануэль, Редди Притика, Шарма Бибхья Н., Редди Каруна Г., Хан Мохаммад Г.М. Готовность и восприятие тихоокеанскими студентами мобильных телефонов для получения высшего образования. // *Технологии, знания и обучение, 2022.* NA. ISSN 2211-1662
7. Emerald Insight. Интерактивные технологии и интеллектуальное образование. // *Управление информацией и знаниями, 81 выпуск – том: 1.* ISSN: 1741-5659
8. Arccus Inc. Важность пользовательского опыта при разработке мобильных приложений. // *Medium, 2023.* [Электронный ресурс], режим доступа: <https://medium.com/@arccusinc/the-importance-of-user-experience-in-mobile-app-development-d257ccc4340>
9. Крюкова К. А. Инклюзивное образование в рамках дистанционного обучения. // *Молодой ученый. – 2018. – № 2 (188). – С. 126-129.*

KARIMBAEV Timur

co-founder and technical director, GetCourse,
Russia, Moscow

MOBILE APP DEVELOPMENT FOR DISTANCE EDUCATION: APPROACHES AND TOOLS

Abstract. *This article presents an in-depth analysis of the evolution and significance of mobile learning in the modern educational sphere. It describes how mobile applications are revolutionizing distance education by meeting diverse learning needs and preferences, thereby making education more accessible and flexible. The transition from traditional to more dynamic, student-centered learning paradigms is facilitated by the advanced computing capabilities of mobile devices and the Internet. A systematic literature review explores various models of implementation and theories of effectiveness in e-learning technologies. The article emphasizes the critical role of user experience (UX), content adaptability, and device compatibility in developing effective mobile learning applications. An analysis of tools and technologies is presented, examining their relevance and contribution to creating an effective and inclusive educational experience in the development of mobile apps for distance education. Various aspects such as ease of use, content adaptability, and device compatibility, crucial in designing and developing mobile learning applications, are comprehensively discussed. The focus then shifts to how mobile learning applications can be developed to meet the diverse and unique needs of all learners, thereby ensuring universal accessibility. Furthermore, the article presents an analysis of the GetCourse platform as a successful example, focusing on its features, user interface, and effectiveness in meeting the needs of distance learners. The article then addresses the obstacles encountered in developing and implementing mobile learning applications and provides insights into potential future trends and achievements in this field. In conclusion, the article calls for ongoing research and innovation in mobile learning to improve educational outcomes and adapt to various educational contexts and curricula.*

Keywords: *mobile learning, distance education, mobile applications, e-learning technologies.*